

Матей Юлія Федорівна

Освітній рівень – магістр

Спеціальність – 014.03 Середня освіта

(Історія), 1 курс навчання

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди*

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Гончарова Ольга Сергіївна

**ГЕНЕРАЦІЯ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ЖІНОК-АРХЕОЛОГІВ:
ЖІНОЧИЙ ВИМІР ВИЩОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.**

Стаття присвячена аналізу становлення вищої археологічної освіти в Україні першої чверті ХХ ст. крізь призму жіночого виміру. Основна увага зосереджується на функціонуванні історико-філологічного відділення Київських вищих жіночих курсів при Університеті Святого Володимира та Київського археологічного інституту як перших осередків, де жінки мали змогу здобувати вищу освіту у царині археології.

Ключові слова: *вища освіта, археологічна освіта, кар'єра, українські історикині, науково-дослідна робота, жіноча історія, історія освіти.*

Постановка проблеми. Сьогодні серед наукових працівників значне місце посідають жінки, які на рівних з чоловіками здійснили цілий ряд відкриттів, що забезпечили прогресивний розвиток суспільства. Однак їх

входження в наукову спільноту відбувалось досить важко, у подоланні дискримінаційних перепон, що створювались суспільною думкою протягом століть. Суспільно-політичні перетворення, що мали місце в Російській імперії наприкінці XIX ст. – на початку XX ст., викликали активізацію суспільно-педагогічного руху, в результаті якого жінки отримали право на освіту. Це призвело до помітного підвищення їх ролі в громадській, професійній та культурній діяльності. Поширився цей «жіночий рух» і в Україні, набувши широкого розвитку у кінці XIX ст. Основними його завданнями були: боротьба за політичні та економічні права жінок – можливість обирати та бути обраною; право на власність та рівноправність у шлюбі; до них приєднується прагнення до отримання рівної з чоловіками освіти та свободу у виборі професії. Останнє сприяє розширенню життєвого простору жінки шляхом виходу її за межі традиційного трикутника «жінка – дім – родина». У цей час з'являється новий тип жінки – «емансипована жінка» [2, с. 74] – жінка, яка почала освоювати не прийнятну раніше сферу діяльності, тобто інтелектуальну. У результаті цієї першої хвилі фемінізму (1860-х – 1920-х років) виникає такий феномен, як жінка-археолог. На думку української дослідниці Д. Андросової-Байди, інтеграція жінки у світ професійної науки можлива лише за наявності відповідного «культурно-освітнього капіталу», який впливає на соціальний статус людини. Дослідниця виділяє такі його складові: відповідну освіту, налагодження зв'язків із представниками наукового товариства, можливість отримання протекції, знання та дотримання норм «корпоративної культури» [1, с. 24]. У цьому переліку наявність відповідної освіти є головною та фундаментальною основою для інтеграції жінки у наукову сферу. Останнім часом історію освіти досліджують багато фахівців, проте мало хто цікавиться історією археологічної освіти, що розглядається крізь призму жіночого виміру, що робить цю проблематику вельми актуальною в наш час.

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом почали з'являтися дослідження, в яких увага зосереджується на вивченні діяльності окремих центрів археологічної освіти. Науковцями проаналізовано функціонування

Вищих жіночих курсів в Києві (зокрема, наукові праці К. Кобченко [6, 7, 8] та І. Якімової [16]), історичної школи В. Антоновича (особливу увагу заслуговує робота О. Кіян [5]), науково-педагогічної діяльності учня В. Антоновича – В. Данилевича (репрезентативними є дослідження О.В. Гомоляко [3]). Заслуговують на увагу й дослідження, в яких розглядається історія Київського археологічного інституту – статті О. Юркової [15], О. Ставицької [13, 14], С. Пічкур [9] тощо. Аналіз історіографії продемонстрував, що фундаментальних робіт, присвячених системному вивченню здобуття жінками вищої археологічної освіти в Україні на початку ХХ ст., на сучасному етапі розвитку історичної науки немає.

Мета статті полягає у дослідженні етапів становлення вищої археологічної освіти в Україні першої чверті ХХ ст. крізь призму жіночого дискурсу.

Виклад основного матеріалу. Проблема жіночої вищої освіти наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. вирішувалася вкрай повільно та непослідовно. Усі новації в галузі освіти ґрунтувалися лише на приватній ініціативі та не завжди підтримувалися з боку тогочасного уряду. Однак, на початку 80-х рр. ХІХ ст. під впливом інтенсифікації жіночого руху в університетських містах імперії було відкрито Вищі жіночі курси. Для нашого дослідження особливий інтерес представляє діяльність саме Вищих жіночих курсів при Київському імператорському університеті Святого Володимира. По-перше, вони фактично були першим центром історико-археологічної вищої жіночої освіти на території України. По-друге, більшість жінок-археологів першої чверті ХХ ст. здобули вищу історичну освіту саме тут. Українська дослідниця К. Кобченко зазначає, що у цьому навчальному закладі вищу освіту здобували жінки практично з усіх губерній Наддніпрянської України [7, с. 13].

Серед відомих жінок-археологів Вищі жіночі курси при Київському університеті Святого Володимира закінчили К. Мельник-Антонович (1883 р.), А. Скриленко (кінець 1880-х рр.), Н. Полонська-Василенко (1913 р.), В. Козловська (1915 р.), М. Вязьмітіна (1922 р.). До цього археологи-аматори

Ю. Абаза, П. Уварова та А. Міклашевська здобули домашню освіту, а І. Фабриціус закінчила Вищі Бестужевські жіночі курси в Петербурзі в 1905 р., оскільки на момент її вступу Київські жіночі курси тимчасово (з 1889 р. до 1906 р.) не приймали слухачок. Відповідно до «Положення про Вищі жіночі курси в Києві» від 29 вересня 1878 р., в структурі курсів існували два відділи: історико-філологічний та фізико-математичний. Відповідно, усі майбутні археологині навчалися на історико-філологічному відділенні.

Перелік навчальних дисциплін на історико-філологічному відділенні був досить насиченим та різноманітним, і, що важливо, професійно-орієнтованим. Відтак, слухачки історико-філологічного відділення Київських вищих жіночих курсів опановували історію літератури (викладач – доцент М. Дашкевич), історію стародавнього часу (викладач – професор В. Антонович), історію нового часу (викладач – професор М. Довнар-Запольський), історіографію (викладач – приват-доцент В. Данилевич), історію Греції та Риму (викладач – професор Ю. Кулаковський), археологію (викладачі – приват-доцент В. Данилевич, а згодом й Н. Полонська-Василенко) та чимало інших дисциплін з суміжних галузей знань [11, с. 219]. Таким чином, викладання на Київських вищих жіночих курсах було максимально наближено до університетського, особливо це стосувалося історико-філологічного відділення, про що свідчить наведений вище перелік навчальних дисциплін.

Більшість професорів та приват-доцентів, які працювали на історико-філологічному відділенні Вищих жіночих курсів у Києві, серед яких були В. Антонович, М. Дашкевич, А. Гіляров, М. Довнар-Запольський, В. Іконніков, Ю. Кулаковський, І. Лучицький, Ф. Фортинський та інші, читали лекції в тому ж обсязі, як і для студентів Університету Святого Володимира, що було з їхнього боку проявом підтримки жінок у здобутті вищої освіти та заохоченні їх до самостійної пізнавальної та дослідницької роботи [8, с. 50].

Так, відомий український історик-медієвіст Ф. Фортинський, викладаючи історію середньовічної Європи, «з особливою увагою та деталями висвітлював становище жінки в Середні віки і довше зупинявся на іменах Адельгейди та

Матильди Госканської – як на особистостях, які вирізнялися серед інших своїми здібностями та своєю діяльністю. Оцінюючи їх, він відкривав нам ширше поле для думки та діяльності», – зазначала у своїх мемуарах тодішня слухачка Київських Вищих жіночих курсів А. Іконнікова [4, с. 70].

Особливою повагою слухачок серед професорського-викладацького складу Київського університету Святого Володимира користувався професор В. Антонович, якого називали «найкращим і найщирішим другом вищої жіночої освіти» [16, с. 60]. В. Антонович заохочував слухачок до вивчення історії рідного краю та формував коло їхніх наукових інтересів виходячи з власних переконань. Тому слухачки Вищих жіночих курсів у Києві неодноразово зазначали, що його лекції «викликали насамперед інтерес до вивчення того краю, який для більшості з нас був батьківщиною, для меншості – краєм чужим, але для всіх однаково тим місцем, з яким пов'язані були інтереси більш менш тривалого періоду нашого життя. Любов до цього краю, заснована на неупередженому вивченні його історичної долі, передавалася від професора до слухачок і допомагала краще засвоювати сухий матеріал історичних фактів» [16, с. 62].

Ще однією визначною фігурою Київських вищих жіночих курсів був В. Данилевич, який з 1907 р. викладав для слухачок археологію. З його ініціативи навесні 1913 р. було відкрито Археологічний музей при Київських Вищих жіночих курсах. Відомий археолог В. Хвойко передав музею зібрання археологічних цінностей, яке складалося з 242 артефактів. Професор А. Сонні передав музею власну нумізматичну колекцію. Близько 20 слухачок пожертвували на користь музею низку цінних речей з власних колекцій. За рекомендацією В. Данилевича на посаду керівниці музею була призначена слухачка курсів В. Козловська, яка офіційно вступила на цю посаду лише у липні 1915 р., проте фактично почала працювати у 1914 р. [6, с. 56].

Навколо створеного Археологічного музею сформувався гурток ентузіастів, до якого входили: В. Козловська, К. Мельник, Н. Полонська-Василенко та інші. Саме В. Антонович, В. Данилевич, В. Хвойко почали

залучати жінок, котрі навчалися на Вищих жіночих курсах, до польових досліджень стародавньої історії України.

Серед викладачів Вищих жіночих курсів у Києві слід також відзначити антикознавця Ю. Кулаковського, який викладав історію Стародавньої Греції та Візантії. Історикиня Н. Полонська-Василенко у своїх мемуарах характеризує його як «цікаву фігуру Київського університету». На її думку, «він мав широкий науковий діапазон: захоплювався археологією, зокрема класичною, сам проводив розкопки, досліджував сарматські могили, катакомби в Керчі, брав участь у археологічних з'їздах» [11, с. 156].

Здобути знання про археологічну науку курсистки того часу могли також і від професора Ф. Кнауера, який вів на Вищих жіночих курсах цикл мовознавства. Як зазначає Н. Полонська-Василенко у своїх спогадах, професор «був видатним спеціалістом, мав широке коло наукових інтересів та активно цікавився археологією» [11, с. 201].

Ще однією освітньою установою, в якій жінки у першій чверті ХХ ст. могли здобути вищу археологічну освіту, був Київський археологічний інститут.

В Україні ідея організації Археологічного інституту виникла ще наприкінці ХІХ ст., проте її реалізація стала можливою лише в епоху Української революції 1917 – 1921 рр. Наприкінці 1917 р. було отримано дозвіл на заснування Київського археологічного інституту як приватного навчально-наукового закладу. Його засновниками були Н. Василенко, В. Данилевич, М. Довнар-Запольський, В. Іконніков, В. Кордт, А. Лук'яненко, Г. Павлуцький, В. Перетц, В. Розов, А. Сонні. Саме вони розробили основні засади діяльності інституту, проєкт статуту та навчальні програми.

Свою роботу Київський археологічний інститут фактично розпочав з осені 1918 р. Першим його директором став видатний український історик М. Довнар-Запольський, а незмінним секретаркою протягом усього його існування (до 1924 р.) – дослідниця Н. Полонська-Василенко [11, с. 195].

Перевагою Київського археологічного інституту було те, що в ньому

викладала найкраща київська професура того часу: відомий архівіст та краєзнавець В. Базилевич, історик, громадський та політичний діяч П. Василенко, музеєзнавець С. Гіляров, етнограф, архівознавець та джерелознавець М. Довнар-Запольський, археолог та громадський діяч В. Завітневич, тюрколог В. Зуммер, сходознавці А. Кримський та Б. Курц, історики мистецтва О. Новицький та Г. Павлуцький, фахівець з грецької словесності А. Сонні, нумізмат П. Смирнов тощо. На особливу увагу заслуговує той факт, що слухачами інституту могли бути як чоловіки, так і жінки. У параграфі № 20 Статуту Київського археологічного інституту зазначається, що «в дійсні слухачі інституту допускаються особи обох статей, які закінчили курс наук у вищих навчальних закладах. Або ж ті, хто не отримали вченої освіти – допускаються до інституту за рішенням Ради Інституту як вільні слухачі» [14, с. 264].

Київський археологічний інститут став першим центром археологічної освіти в Україні. Основними завданнями, згідно зі Статутом, була «наукова розробка археології, археографії, української історії з її допоміжними дисциплінами та історії мистецтв, а також підготовка фахівців для посад в архівах, музеях та бібліотеках» [14, с. 265].

У записці професора В. Завітневича, яка була подана до Міністерства народної освіти з проханням про відкриття інституту, сказано: «Тут, у Києві, не лише є науково-цінні археологічні колекції, зібрані такими установами, як міський музей, Університет Святого Володимира, Духовна Академія, тут буквально від кожного клаптика землі віє глибокою старовиною» [10, арк. 4].

Київський археологічний інститут складався з 3 відділень: археологічного, археографічного (архівного) та історії мистецтв. Трохи пізніше археологічне відділення об'єднали з відділом історії мистецтв [10, арк. 12–13]. Особливий інтерес для нашого дослідження становить саме археологічне відділення Інституту.

На археологічному відділенні студенти та студентки вивчали різноманітні професійно-орієнтовані дисципліни, які викладали справжні професіонали-

практики. Відтак Н. Полонська-Василенко викладала первісну археологію, археологію побуту, археологію слов'янського народу, історію побуту народів України. М. Довнар-Запольський викладав історію економічного побуту України. Музезнавство та пам'яткознавство студенти та студентки вивчали разом з Б. Яблонським. Серед дисциплін, які викладалися на археологічному відділенні також були історична географія, генеалогія, палеографія, історія української культури, етнологія, методологія розкопок тощо [12, арк. 25–28]. Також були й додаткові дисципліни, які викладалися циклами тривалістю один-два місяці для загального ознайомлення. Як бачимо, діапазон предметів досить доцільно підібраний та спрямований на підготовку професійних вчених-археологів.

Відтак Київський археологічний інститут став першим вищим навчальним закладом України, в якому жінка офіційно могла здобути професійну освіту археолога, що давала їй можливість вільно займатися наукою нарівні з чоловіками.

Курс навчання тривав три роки. До того ж на третьому році навчання студенти та студентки опановували практичні навички з однієї певної дисципліни, яка викладалась раніше, працювали над написанням дисертації та готувалися до захисту її перед Радою Інституту. Після успішного захисту дисертації студентки та студенти отримували звання археолога чи архівіста та ставали дійсними членами Київського археологічного інституту. Особам, які не захистили дисертацію, вручалось посвідчення про закінчення Інституту та присвоювалося звання співробітника [13, с. 265]. Фактично дані положення, закріплені Статутом, гарантували після закінчення Київського археологічного інституту місце роботи, що було дуже важливо для жінок, які все ще мали нестійке становище в інтелектуальній сфері, а в науковій археологічній спільноті – тим більше.

Серед жінок-археологів, які навчалися та працювали в Київському археологічному інституті, слід назвати В. Козловську, оскільки її ім'я неодноразово зустрічалося серед слухачок археологічного відділення з 1918 р.

[12, арк. 30]. Продовжила працювати в Інституті й М. Вязьмітіна, яка навчалася на мистецтвознавчому відділенні у 1923–1924 рр. Слухачка Київських Вищих жіночих курсів Н. Полонська-Василенко взагалі стала «членом-засновником Київського археологічного інституту» [10, арк. 5] та викладачем курсу первісної археології. Також слід згадати й К. Мельник-Антонович, яка фігурує як «почесний член Інституту» [10, арк. 6]. Як бачимо, Київський археологічний інститут став центром підготовки кваліфікованих спеціалістів-археологів – вчених нового покоління. І в цю нову генерацію увійшли й археологині.

Висновки. Підсумовуючи сказане вище, ми можемо відзначити, що доступність вищої археологічної освіти для жінок в Україні у першій чверті ХХ ст. мала доволі епізодичний характер. Спочатку археологію викладали на історико-філологічному відділенні Київських вищих жіночих курсів, згодом жінки мали право опановувати теорію та методологію археології у новоствореному Київському археологічному інституті. Тут слід зазначити одну важливу особливість. Професори та приват-доценти, які викладали археологічні науки, практично всі були за освітою істориками чи мистецтвознавцями. З чого випливає те, що, читаючи курси лекцій, вони й самі нарівні зі слухачками Вищих жіночих курсів та студентками Київського археологічного інституту, розробляли теорію та практику проведення археологічних досліджень. Тому майбутні фахівчині в галузі археології разом зі своїми наставниками з перших днів навчання брали активну участь у розкопках та науковій обробці матеріалу, щоб покращити свої навички та продовжити розпочаті їх викладачами наукові дослідження.

Джерела і література:

1. Андросова-Байда Д. Феномен жінки-історика 1920-х рр.: механізми творення нової ідентичності. *Історіографічні дослідження в Україні*. К.: Інститут історії України НАН України, 2008. № 19. С. 23–41. URL: http://resource.history.org.ua/publ/graf_2008_19_23 (дата звернення: 06.03.2023 р.).

2. Гобсбаум Е. Нова жінка. *Гендерний підхід: історія, культура, суспільство* / під. ред. Л. Гентош, О. Кісь. Л.: ВНТЛ-Класика, 2003. С. 74–96. URL: <https://uamoderna.com/images/biblioteka/gender-approach-anthology.pdf> (дата звернення: 02.03.2023 р.).
3. Гомоляко А. З історії археологічних досліджень В.Ю. Данилевича на Слобожанщині. *Література та культура Полісся*. 2009. Випуск 9. С. 26–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_49_7 (дата звернення: 05.03.2023 р.).
4. Іконнікова А. Спогади про діяльність Ф. Фортинського на Вищих жіночих курсах в Києві. Київ, 1988. 213 с.
5. Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи». Київ, 2005. 492 с. URL: <https://litpro2.oa.edu.ua/books/preview/347> (дата звернення: 04.03.2023 р.).
6. Кобченко К. Вищі жіночі курси в Києві в 1917 – 1920 роках. *Етнічна історія народів Європи*. К., 2002. Випуск 13. С. 55–58. URL: <http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2002/13/articles/12.pdf> (дата звернення: 06.03.2023 р.).
7. Кобченко К. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878–1920). : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 «Українознавство». Київ, 2004. 20 с.
8. Кобченко К. Слухачки Київських Вищих жіночих курсів: груповий портрет. *Етнічна історія народів Європи*. 2002. Випуск 12. С. 49–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2002_12_14 (дата звернення: 06.03.2023 р.).
9. Пічкур С. Археологічна освіта в Києві у другій половині XIX – на початку XX століття. *Археологія і давня історія України*. Київ, 2012. Випуск № 9. С. 208–212. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89386/38-Pichkur.pdf?sequence=1> (дата звернення: 06.03.2023 р.).

10. Положення, статuti та звіти про роботу Київського археологічного інституту. ЦДАВО, ф. 3806, оп. 1, спр. 43, арк. 1–77.
11. Полонська-Василенко Н. Спогади. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 591 с.
12. Програми, розклад лекцій, кошторис та списки студентів Київського археологічного інституту. ЦДАВО, ф. 3806, оп. 1, спр. 42, арк. 1–71.
13. Ставицька А. Київський археологічний інститут (1917–1924) як перший осередок галузевої освіти в Україні. *Археологія і давня історія України*. Київ, 2012. Випуск № 9. С. 263–267.
14. Ставицька А. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація. *Археологія і давня історія України: збірник наукових праць*. Випуск 9. Київ, 2012. С. 263–267. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89395/47-Stavytska.pdf?sequence=1> (дата звернення: 06.03.2023 р.).
15. Юркова О. Митрофан Довнар-Запольський та Донський археологічний інститут: точка перетину. *Архіви України*. 2009 № 5. С. 220–228. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26247> (дата звернення: 03.03.2023 р.).
16. Якімова І. Конструювання жінками-археологами нової професійної ідентичності (за матеріалами архівних джерел). *Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині*. 2017. Вип. 21. С. 59–66. URL: <https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=331> (дата звернення: 05.03.2023 р.).

Matei Yuliia Fedorivna

The first generation of women-archaeologists: the female dimension of higher archaeological education in Ukraine in the first quarter of the 20th century.

The article is devoted to the analysis of the formation of higher archaeological education in Ukraine in the first quarter of the 20th century. through the prism of the

female dimension. The main focus is on the functioning of the historical and philological department of the Kyiv Higher Women's Courses at the University of St. Volodymyr and the Kyiv Archaeological Institute as the first centers where women had the opportunity to obtain higher education in the field of archaeology.

Key words: higher education, archaeological education, career, Ukrainian historians, research work, women's history, history of education.